

BADIIY MATN TARJIMASIDA SUN'IY INTELLECTNING AHAMIYATI (CHATGPT, GEMINI VA DEEPL MISOLIDA)

Asronova Mohigul Musaboyevna,

Andijon Davlat Universiteti, Filologiya fakulteti, Xorijiy tillar filologiyasi kafedrası v.b prof,
filologiya fanlari doktori (DSc)

E-mail: mohigulasronova@gmail.com

tel: +998916040174

Vaziraxon Xudayberdiyeva,

Turon Universiteti Andijon Kompusi, lingvistika (ingliz tili) yo'nalishi 1-kurs magistr

E-mail: vaziraxudayberdiyeva@gmail.com

tel: +998914931715

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454390>

Annotatsiya. Ushbu maqolada badiiy matnlarni sun'iy intellect yordamida tarjima qilishning afzalliklari va kamchiliklari, mazkur jarayonda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari haqida fikr bildiriladi. Kelajak istiqboli sifatida Inson tarjimoni va sun'iy intellect hamkorligi taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy matn, sun'iy intellect, Chat GPT, Gemini, DeepL, lingvistik tahlil, madaniy konnotatsiya, uslubiy muammolar, muallif uslubi.

Annotation. this article discusses the advantages and disadvantages of translating literary texts with the help of artificial intelligence, as well as the problems that arise in this process and their possible solutions. Human translator and artificial intelligence collaboration is proposed as a future prospect.

Key words: literary text, artificial intelligence, ChatGPT, Gemini, DeepL, linguistic analysis, cultural connotation, stylistic problems, author's style.

Zamonamiz ya'ni texnika va texnologiya asri hisoblanmish 21-asr jadal sur'atlarda rivojlanib, har bir soha bo'yicha olamshumul yangiliklar, har bir jabhada katta burilishlar bo'layotgani hech kimga sir emas. Xususan, tarjimonlik sohasiga ham sun'iy intellectning kirib kelishi tarjimonlar ishini yengillatibgina qolmay, ularning vaqtini, xarajatlarini salmoqli tarzda kamaytirdi. Lekin bu kamchiliklardan holi degani emas. Badiiy matnni sun'iy intellect yordamida tarjima qilishda tilning nozik sifatlarini, o'xshatishlar, konnotatsiyalarni matnda saqlab qolish eng muhim va dolzarb muammolar sirasiga kiradi. An'anaviy usulda tarjima inson tomonidan qilinadigan bo'lsa, ayni vaqtda bu jarayon sun'iy intellektga asoslangan tarjima modellari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur maqolada ChatGPT, Gemini, DeepLning badiiy matn tarjimasidagi imkoniyatlari va kamchiliklari haqida so'z yuritiladi.

Badiiy matn tarjimasida boshqa matn turlari: ilmiy matn, publitsistik matnlardan tubdan farq qilib, faqatgina axborot uzatish emas, balki,

-obrazlilik

- madaniy birliklar

- emotsional ekspressivlik

- realiya

- lingvokulturema

- muallif uslubi

- implikatura kabi qatlamlari mavjud bo'ladi. Ushbu elementlar borligi sababli, badiiy matn tarjimasida so'zma – so'z tarjima emas, mazmuniy va uslubiy adekvatlik ustunlik qiladi.

Zamonaviy SI tizimlari katta hajmdagi matnlar asosida boyitilgan bo'lib, ular:

- Kontekstni tushunish

- Uslubiyatni saqlash

- Obrazlilikni berish

- Grammatik to'g'ri
- Semantic bog'lanish
- Matni ehtimollik asosida qayta ishlaydi.

Lekin ular his-tuyg'u, madaniy onga ega ega bo'lmaganligi sababli SI tilni statistic model sifatida qabul qiladi.

Tarjima modellari imkoniyatlari va xatoliklarini taqqoslash uchun misol keltirsak:

“Bu shunday kuchli, xudbinona tuyg'uki , men undan iymanam, qayg'u esa xamisha extiromimni uyg'otgan.”

Fransuza Sagan “ Assalom qayg'u”
1-qism 1-bob 134-bet

DeepL tarjima modelidagi mazkur gapni tarjimasi

It is such a powerful, selfish feeling that I am ashamed of it, whereas sorrow has always commanded my respect.

Google tarjimasi:

Its such a strong, selfish feeling that I fear it and sadness has always awakened my affection.

ChatGPT tarjima modeliga ko'ra:

It's such a powerful and selfish emotion that I shy away from it, whereas grief has always awakend respect within me.

Ushbu misolda tarjima modellarida ham semantic, grammatik, stilistik xatolar bor. DeepL tarjimasida semantic moslik yuqori, lekin badiiy-psixologik ohang past. Geminida esa grammatik to'g'ri, ammo semantic siljish bor. ChatGPT tarjimasida esa semantic mos, ijodiy yondashuv bor biroq, bitta so'zda xat'o bor (awakend yozilgan)

Mazkur misolda shuni anglash lozimki:

- Tarjima modellari matn tarjimasida leksik moslikni topa oladi.
- Grammatik jihatdan 95% to'g'ri qiladi
- Psixologik semantikasi matni chuqur tahlili orqaligina qila oladi

Bundan kelib chiqadiki, badiiy matnlar tarjimasida emotsional – pragmatic layer eng muhim va hal qiluvchi roldadir. So'zma-so'z tarjimadan ya'ni leksik ekvivalentlikdan ko'ra, adekvatlik va pragmatic ekvivalentlik muhimroq. Tarjima modellari boshlang'ich tarjima uchun eng yaxshi usul, lekin yakuniy xulosani inson qiladi, yakuniy badiiylikni tarjimon beradi. Zero, psixologik ma'no hamda emotsionallikni saqlash – badiiy tarjimaning eng asosiy mezonidir.

Badiiy tarjimada eng samarali yo'l – bu sun'iy intellect va inson tarjimoni birlashuvidir. Tarjima modellari yuqori hajmli matni tez tarjima qiladi, sintaktik, grammatikani tog'ri qiladi, kontekstni umumiy tushunib tarjima qiladi. Inson tarjimoni esa, madaniy kodlar va konnotatsiyalarni aniqlaydi, metafora, pragmatikani biladi, emotsional ta'sirni kuchaytirib, o'z uslubini yaratadi. badiiy matn tarjimasining eng ahamiyati ham mana shu - insoniy omillardir.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, badiiy matn tarjimasida sun'iy intellect qanchalik yuqori darajada tarjima qilmasin, dastlabki tarjima, variantlilik, lingvistik tahlil, korpusga tayanganlik va tarjimon uchun tayyor baza bo'lmasin, u inson tarjimonisiz to'liq, estetik adekvat va mukammal tarjima bo'la olmaydi. Shuning uchun buning yechim sifatida inson tarjimoni va sun'iy intellect hamkorligini olamiz va kelajak istiqbollari sifatida qabul qilamiz.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati

1. Li, S., & Li, Y. (2019). A comparative study of literary translation abilities by major online translation tools. Proceedings of ICCSE, 1039-1044. 4.
2. Newmark, P. (1988). A textbook of translation (pp. 39-40). New York, NY: Prentice Hall.
3. Wang, X. (2020). Adaptability of English literature translation from the perspective of machine learning linguistics. Proceedings of CIPAE.
4. Koehn, P. (2020). Neural machine translation. Cambridge university press.
5. Open AI. (2023). GPT-4. Technical report. Open AI Research Papers.